

**KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA
INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI**

**WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN
SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP**

**¹Karimova Komila
Daniyarovna**

*¹I.f.n., dots. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi*

**Annotatsiya
Annotation**

Uzb. - Maqolada kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatida investitsiyalar samaradorligini oshirish yo‘llari batafsil ko‘rib chiqilgan. Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb qilish samaradorligini baholashga doir SWOT tahlil amalga oshilgan. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi va o‘shir sur‘atlari dinamikasi va 2025-2030-yillarda kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko‘rsatkichlari tahlil qilib chiqilgan.

Eng. - The article examines in detail ways to increase the efficiency of investments in small business and entrepreneurship. A SWOT analysis is conducted to assess the efficiency of attracting investments in small business and entrepreneurship. The dynamics of the volume and growth rates of investments in fixed capital and target indicators for the implementation of the strategy for the development of small and medium-sized businesses in 2025-2030 are analyzed.

**Kalit so‘zlar:
Keywords:**

❖ *kichik biznes va tadbirkorlik, samaradorlik, investitsiya, asosiy kapital, ekotizim.*
❖ *small business and entrepreneurship, efficiency, investment, fixed capital, ecosystem.*

Kirish.

Kichik va o‘rta biznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiy o‘shirga turtki beruvchi yangi biznes tashabbuslarni amalga oshirishga ko‘maklashish, raqobatbardosh mahsulotlar bilan yangi tashqi bozor segmentlariga chiqishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida kichik va o‘rta biznesning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 55 foizga, sanoatda 34 foizga, eksportda 34 foizga va aholi bandligini ta‘minlashda 75 foizga yetkazish, kamida 600 nafar kichik va o‘rta biznes subyektlarining yiriklashishiga ko‘maklashish orqali ularni «champion» tadbirkorlarga aylantirish, ichimlik va oqova suv, yo‘l, qurilish, kommunal

xo‘jalik, utilizatsiya, migratsiya, madaniyat va ijtimoiy xizmatlarda kichik biznes ulushini kamida 2 baravarga oshirish, 100 nafardan ko‘p ishchisi bor tadbirkorlik sub’ektlari sonini 4 mingga yetkazish, Sanoatni jadal rivojlantirish bo‘yicha loyiha ofislarini tashkil etish hisobiga kamida 100 ta kichik va o‘rta biznes subyektlarida brend mahsulotlar ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish, kichik biznes sub’ektlari ishtirokida kamida 200 ta startap loyihalarni amalga oshirish, uzoq muddatli ijaraga berilgan 30 ming gektar ekin yer maydonida yuqori daromadli ekinlarni yetishtirish, 16 ta ixtisoslashgan agrokompaniya faoliyatini yo‘lga qo‘yish hamda 9 ta zamonaviy agrosanoat xo‘jaligini tashkil qilish dolzarb vazifalardan biridir.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

A.D. Sheremet tadbirkorlik subyekti - har qanday mulkchilik shaklidagi kichik korxonalar va fuqarolar-tadbirkorlarning (jismoniy shaxslarning) o'z tavakkalchiligida foyda olish maqsadida amalga oshiriladigan mustaqil, tizimli iqtisodiy faoliyati deb ta'riflaydi. Amalda bu kichik biznes subyektlarining o'z iqtisodiy manfaatlarini amalga oshirishga qaratilgan har qanday faoliyati (sanoat, tijorat, moliyaviy, sug'urta va boshqalar) orqali ifodalanadi [2].

A.Busigin xususiy sektorga foyda (daromad) olish maqsadidagi iqtisodiy faollikning maxsus turi sifatida ta'rif beradi. Bu faoliyatining maqsadi deb, shunday tovarni ishlab chiqarish va sotishni tushunadiki, u bozorda talabga ega bo'lib, tadbirkorga foyda keltirishi lozim [3].

I.A. Skripachevning ta'kidlashicha, kichik biznes subyektlarining moliyasi moliyaviy resurslarni shakllantirish va qayta taqsimlash bilan bog'liq bo'lgan pul munosabatlari bo'lib, ular o'z va qarz mablag'lari manbalaridan shakllanadi [4].

Biznes subyektlarida moliyaviy boshqaruv tizimining markaziy bo'g'ini sifatida ularning ichki resurslari, birinchi navbatda, kadrlar, shuningdek moliyaviy resurslar hisoblanadi [5].

Mahalliy iqtisodchi olimlardan A.O'lmasov va M.Sharifxo'jaevlar kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyati mohiyatini yoritishga bag'ishlangan tadqiqotlarida "tadbirkorlik faqat pul topish emas, balki yaratuvchanlik faoliyati orqali daromad olish omilidir" [6] deb ta'kidlaydilar.

Iqtisodchi olimlar T.S.Malikov va N.H.Haydarovlar davlat byudjeti kishilik jamiyati taraqqiyotining ma'lum bir bosqichida paydo bo'lgan bo'lib, uning vujudga kelishi, eng avvalo, siyosiy tashkilot sifatida davlatning vujudga kelishi bilan bevosita bog'liqligini, har bir davr ijtimoiy tuzumiga tegishli bo'lgan ishlab chiqarish munosabatlarining asosiy belgilari davlat faoliyatining va budjetning taqsimlash mexanizmi sifatidagi mazmunini

belgilaydi deb ta'kidlashgan [7].

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tadbirkorlik faoliyatining investitsiya samaradorligini oshirish yo'llari quyidagilardan iborat. Jumladan: Innovatsiyalarni joriy etish: Yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki xizmatlar yaratish orqali biznes samaradorligini oshirish mumkin. Innovatsiyalar ko'pincha raqobat ustunligini yaratadi va foyda olish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xarajatlarni optimallashtirish: Kichik bizneslar ko'pincha resurslar va xarajatlarni boshqarishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Samarali xarajatlarni boshqarish va tejamkorlikni ta'minlash, rentabellikni oshirishga yordam beradi. Marketing va mijozlarga xizmat ko'rsatish: Yaxshi marketing strategiyalari va mijozlarga yuqori sifatli xizmat ko'rsatish investitsiyalarni samarali ravishda qaytarishga yordam beradi. Raqobatbardosh narxlar, brend yaratish va mijozlarga sodiqlikni oshirish – bu tadbirkorlik faoliyatining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Moliyaviy rejalashtirish va monitoring: Tadbirkorlar o'z biznesining moliyaviy holatini doimiy ravishda kuzatib borishlari kerak. Moliyaviy monitoring va rejalashtirish orqali daromadlar va xarajatlarni muvozanatlash, investitsiya samaradorligini oshiradi.

Umuman olganda, kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatida investitsiya samaradorligini to'g'ri rejalashtirish boshqaruv va strategik qarorlar asosida amalga oshiriladi. Bu jarayonda yangi imkoniyatlar va bozorni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Investitsiya samaradorligini aniqlash faqat moliyaviy ko'rsatkichlar asosidagina emas, balki ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion va institutsional

omillarni ham inobatga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Ushbu yondashuv asosida samaradorlikni baholashning kompleks mexanizmlarini ishlab chiqish, kichik biznes

subyektlari uchun sarmoyaviy imkoniyatlarni kengaytiradi va iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi.

1-jadval

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb qilish samaradorligini baholashga doir SWOT tahlili

Kuchli tomonlar (S-Strengths)	Zaif tomonlar (W-Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Kichik biznesning moslashuvchanligi va tez qaror qabul qilish imkoniyati; ❖ Mahalliy bozorni yaxshi bilish va iste'molchilarga yaqinlik; ❖ Davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlash (subsidiyalar, preferensiyalar); ❖ Innovatsion va noyob g'oyalarning ko'pligi; ❖ Kam xarajatli ishchi kuchi va resurslar bilan ishlash qobiliyati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Investitsion savodxonlikning pastligi; ❖ Kafolatlar, garovlar yetishmasligi; ❖ Yaxshi tayyorlangan biznes-reja va texnik iqtisodiy asoslash imkoniyatining kamligi; ❖ Kredit tarixining yo'qligi yoki salbiy bo'lishi; ❖ Tahliliy va moliyaviy hisobot yuritishdagi tajriba yetishmasligi.
Imkoniyatlar (O-Opportunities)	Xavflar (T-Threats)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mahalliy va xalqaro investorlarga bo'lgan qiziqishning orib borishi; ❖ Yangi moliyaviy vositalar (mikromoliyalash, crowdfunding, grantlar); ❖ Raqamli texnologiyalar orqali investor topish (online platformalar); ❖ Investitsiya konsalting xizmatlarining rivojlanishi; ❖ Startup ekotizimi rivojlanayotganligi. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bozor o'zgaruvchanligi va iqtisodiy beqarorlik; ❖ Bank foiz stavkalarining yuqoriligi; ❖ Soliq yukining og'irlashuvi yoki tartibga solishdagi noaniqliklar; ❖ Kichik biznes subyektlariga ishonchsizlik; ❖ Investitsiya loyihalari bo'yicha monitoring va nazoratning sustligi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlariga jalb qilinayotgan investitsiyalarning samaradorligini baholashda kompleks yondashuv muhim ahamiyatga ega. Moliyaviy ko'rsatkichlar (NPV, IRR, ROI) bilan bir qatorda ijtimoiy va institutsional omillarni ham baholash orqali investitsiyalarning haqiqiy ta'siri aniqlanadi. SWOT tahlil asosida kichik biznes subyektlarining kuchli va zaif tomonlari,

mavjud imkoniyatlar hamda tahdidlar aniqlanib, strategik qarorlar qabul qilishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. So'nggi yillardagi asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi dinamikasi o'sish tendensiyasiga ega bo'lmoqda. 2021-2022 yillarda o'sish sur'ati 102,9-100,2 foiz atrofida bo'lgan bo'lsa, so'nggi ikki yilda esa yuqori o'sish sur'atlari — 123,4 va 127,6 foiz darajasida kuzatilmoqda.

1-rasm. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlari dinamikasi

So'nggi yillarda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshdi, bu mamlakatdagi iqtisodiy faoliyatni kengaytirish va rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojning ortganini ko'rsatadi. Asosiy kapitalga qilingan investitsiyalar sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa muhim sohalarda modernizatsiya va yangi infratuzilmalarni qurish uchun zarur vositalar yaratadi. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar o'sish sur'atlari ham ijobiy tendensiyani ko'rsatadi, bu esa iqtisodiy o'sishning davom etayotganini, yangi loyihalar va ishlab chiqarish quvvatlarining jadal rivojlanayotganini anglatadi. Biroq, bu o'sish sur'atlarining barqarorligi, investitsiya muhitining jozibadorligi va investorlarga yaratgan imkoniyatlarning o'zgarmasligi bilan bog'liq. Investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlariga tashqi va ichki omillar, jumladan,

davlatning iqtisodiy siyosati, global iqtisodiy vaziyat va ichki resurslardan foydalanish darajasi ta'sir ko'rsatadi.

Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi va o'sish sur'atlari mamlakat iqtisodiyotining salohiyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda bu ko'rsatkichlar o'sayotgan bo'lsa-da, kelajakda barqaror o'sishni ta'minlash uchun investitsiya muhitini yanada yaxshilash va turli sohalarga investitsiyalarni diversifikatsiyalash zarur. Shuningdek, davlat tomonidan investitsiya sohasida ko'proq rag'batlantiruvchi va qo'llab-quvvatlovchi choralar ko'rilishi muhimdir.

O'zbekistonda kichik va o'rta korxonalarni qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirish uchun keng qamrovli ekotizim yaratish maqsadga muvofiqdir. Bunda quyidagi asosiy elementlarning mavjud bo'lishi zarur.

2-rasm. Kichik va o'rta korxonalarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun yaratilgan keng qamrovli ekotizim

Kichik va o'рта korxonalarining rivojlanishi uchun yaratilgan keng qamrovli ekotizim nafaqat iqtisodiyotni rivojlantirish, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Bunday tizimning muvaffaqiyatli ishlashi, davlatning qo'llab-quvvatlashi, xususi sektorning ishtiroki va innovatsion yondoshuvlarning o'zaro uyg'unligini ta'minlashga bog'liq. Natijada, kichik va o'рта biznes, global va lokal bozor sharoitlariga moslashgan holda o'z faoliyatini kengaytirib, raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Kichik va o'рта korxonalar uchun yaratilgan ekotizim davlat va xususi sektorning birgalikdagi sa'y-harakatlari orqali yanada mustahkamlanishi kerak.

Zamonaviy sharoitda investitsiya resurslarini optimal shakllantirish samarali

boshqaruvning muhim bosqichidir. Investitsion faoliyatni tahlil qilishning asosiy maqsadi tadbirkorlik subyektlarining investitsiya faoliyati samaradorligi dinamikasini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va investitsiya samaradorligini oshirishga qaratilgan yechimlarni ishlab chiqishdir. 2025-2030-yillarda kichik va o'рта biznesni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari joriy qilingan bo'lib, ular O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridagi kichik va o'рта biznes subyektlarining o'sishiga, ularning iqtisodiy faoliyatda ulushini oshirishga qaratilgan. Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi maqsadli ko'rsatkichlar ishlab chiqilgan.

2-jadval

2025-2030-yillarda kichik va o'рта biznesni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishning maqsadli ko'rsatkichlari [1]

T/r	Ko'rsatkichlar	Yillar						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Kichik va o'рта biznes subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi	54,3	55	56	57,1	58,2	59,2	60
2.	Kichik va o'рта biznes subyektlarining jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlaridagi ulushi	32,4	33,7	35	36,4	37,6	39	40
3.	Kichik va o'рта biznes subyektlarining eksportdagi ulushi	33,3	33,6	33,9	34,2	34,5	34,8	35
4.	Kichik va o'рта biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlashdagi ulushi	74	74,5	75,1	75,7	76,5	77,2	78
5.	Har 1 000 kishiga to'g'ri keladigan faoliyat ko'rsatayotgan kichik biznes subyektlari soni	12,1	13,1	14,2	15,3	16,5	17,7	19
6.	Xodimlari soni 10 kishidan kam bo'lmagan kichik va o'рта biznes sub'ektlarining jami kichik va o'рта biznes subyektlari sonidagi ulushi	7,2	7,8	8,5	9,2	9,9	10,6	11
7.	Tijorat banklari tomonidan kichik va o'рта biznes subyektlariga ajratilgan kreditlarning yalpi ichki mahsulotga nisbati	6,1	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1
8.	O'zbekistonning Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining Savdoni osonlashtirish indikatoridagi (OECD Trade Facilitation Indicator) ko'rsatkichi	0,85	-	1,0	-	1,2	-	1,3
9.	O'zbekistonning Elektron hukumatni rivojlantirish indeksidagi (EGDI) o'rni	63	-	58	-	54	-	50
10.	O'zbekistonning Global startup ekotizimi indeksidagi (Global startup ecosystem index) o'rni	110	105	98	91	85	80	75

O'zbekistonda kichik va o'рта biznes subyektlarining yalpi ichki mahsulotdagi ulushi yildan-yilga oshishi kutilmoqda. 2024-yildan 2030-yilgacha bu ko'rsatkich 54,3 foizdan 60 foizgacha yetadi. Sanoat mahsulotlaridagi

ulushning ortishi kichik va o'рта biznesning ishlab chiqarish qobiliyatining oshayotganidan dalolat beradi: u 2024-yildan 2030-yilgacha 32,4 foizdan 40 foizgacha ko'tarilishi kutilmoqda. Shuningdek, kichik va o'рта

biznesning eksportdagi ulushi ham asta-sekin oshib boradi, bu esa mamlakat eksport salohiyatining rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Kichik va o'rta biznesning aholi bandligini ta'minlashdagi ulushi yuqori darajada saqlanib qoladi, bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Har 1 000 kishiga to'g'ri keladigan faol kichik biznes subyektlari soni 2024-yilda 12,1 dan 2030-yilga kelib 19 taga yetadi. Tijorat banklari tomonidan kichik va o'rta biznesga ajratiladigan kreditlarning yalpi ichki mahsulotga nisbati 6,1 foizdan 7,1 foizgacha oshishi kutilmoqda, bu esa biznes uchun qo'shimcha moliyaviy imkoniyatlar yaratadi. O'zbekistonning Savdoni osonlashtirish va Global startap ekotizimi ko'rsatkichlaridagi o'rni ham asta-sekin yaxshilanadi, bu esa mamlakatni xalqaro bozorlar uchun yanada jozibador qiladi.

Xulosa va takliflar.

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatida investitsiyalar samaradorligini oshirish, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim omil hisoblanadi. Kichik biznes subyektlarining moliyaviy va texnologik imkoniyatlarini yaxshilash, ularning iqtisodiy samaradorligini oshiradi va iqtisodiyotda muhim o'rin tutuvchi sektor sifatida rivojlanishiga turtki beradi. Shu bilan birga, investitsiyalarni oqilona boshqarish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimlarini yanada takomillashtirish, samarali natijalarga erishish uchun zarurdir. Kichik biznesga investitsiya jalb qilish samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi taklif va tavsiyalarni ishlab chiqildi:

Investitsion savodxonlikni oshirish. Tadbirkorlar uchun maxsus treninglar, seminarlar va maslahatchilik xizmatlarini tashkil etish zarur. Biznes-reja tuzish, moliyaviy tahlil va investorlar bilan muloqot ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan amaliy o'quv dasturlarini kengaytirish lozim.

Raqamli investitsiya platformalarini rivojlantirish. Onlayn platformalar orqali kichik biznes subyektlarini mahalliy va xorijiy investorlar bilan bog'lash imkoniyatini yaratish. Crowdfunding, venchur kapital va peer-to-peer kreditlash kabi zamonaviy moliyaviy vositalarni qo'llab-quvvatlash.

Investitsiya kafolatlari va sug'urtalash tizimini joriy etish. Kichik biznes uchun investitsiya sug'urtasi va kafolat jamg'armalarini tashkil etish, bu esa investorlar uchun xavfsizlikni oshiradi. Investitsiya risklarini kamaytirish uchun maxsus kafolat sxemalarini ishlab chiqish taklif etiladi.

Moliyaviy va soliq yengilliklarini kengaytirish. Innovatsion yoki eksportga yo'naltirilgan kichik biznes loyihalari uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va grantlar tizimini kuchaytirish. Banklar tomonidan kichik biznesga ajratiladigan imtiyozli kreditlarning foiz stavkalarini pasaytirish.

Biznes-inkubatorlar va investitsiya akseleratorlarini ko'paytirish. Viloyatlar va tumanlarda biznes-inkubatorlar tashkil etish orqali yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash. Investitsiya oldi tayyorgarligini kuchaytirish uchun akselerator dasturlarini joriy etish.

Yagona investitsiya axborot tizimini yaratish. Barcha kichik biznes subyektlari, ularning loyihalari va investitsiya ehtiyojlari haqidagi ma'lumotlarni jamlovchi raqamli investitsiya platformasini tashkil etish. Bu platforma investorlar uchun real loyihalarni ko'rib chiqish va saralash imkoniyatini beradi.

Qonunchilik bazasini soddalashtirish va barqarorlashtirish. Investitsion muhitga ishonchni oshirish maqsadida qonunchilikdagi noaniqliklarni bartaraf etish, sarmoya jalb qilish tartiblarini soddalashtirish va byurokratik to'siqlarni kamaytirish zarur.

Monitoring va samaradorlik baholash tizimini kuchaytirish. Jalb qilingan investitsiyalarning real ta'sirini aniqlash uchun maxsus monitoring tizimini yo'lga qo'yish, yillik investitsiya samaradorligi reytingini

tuzish va eng muvaffaqiyatli loyihalarni keng jamoatchilikka taqdim etish.

Ushbu taklif va tavsiyalar kichik biznes subyektlarining investitsiyaviy salohiyatini oshirish, investorlar uchun ishonchli muhit

yaratish va mamlakat iqtisodiy o'rishini jadallashtirishga xizmat qiladi. Har bir chora-tadbirni tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirish orqali kichik biznesning investitsiyaga layoqatliligi sezilarli darajada oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-50-son farmoni. 202-yil 19-mart.
2. Шеремет, А.Д., Малое предпринимательство: организация, экономика, управление: учебное пособие [Текст]. – М.: Инфра-М, 2018. – 480 с. 2.
3. Бусигин А.В. Предпринимательство, начальный курс. М.: НИРП. 1992, 17-б.
4. И.А. Скрипачев. Традиционные и инновационные методы снижения (перераспределения) финансового риска (на примере ОАО «АВТОВАЗ»).
5. Muda, S. Human Capital in SMEs Life Cycle Perspective / S. Muda, M. R. Che A. Rahman // *Procedia Economics and Finance*. – 2016. – Volume 35. – P. 683-689.
6. O'lmasov A., Sharifxo'jaev M., *Iqtisodiyot nazariyasi*. – T.: Mehnat, 1995. – 377 b.
7. Malikov T.S., Haydarov N.H. *Davlat budjeti. O'quv qo'llanma / Toshkent Moliya instituti*. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2007. – B. 5.